

Original paper

MODERN METHODS AND IMPORTANCE OF TEACHING BUKHARA FOLKLORE SONGS IN MUSIC CULTURE CLASSES OF GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Hakimjonova Gulmira Azizbek kizi, 2nd stage master's student of Bukhara State Pedagogical Institute
Nurullayev Farrukh Gaybulloyevich, Professor (PhD) of the Department of "Music Education" of Bukhara State Pedagogical Institute

UMUMTA'LIM DARGOHLARINING MUSIQA MADANIYATI MASHG'ULOTLARIDA BUXORO FOLKLOR QO'SHIQLARINI O'RGATISHNING ZAMONAVIY METODLARI VA AHAMIYATI

Hakimjonova Gulmira Azizbek qizi, Buxoro davlat pedagogika instituti II bosqich magistranti
Nurullayev Farrux Gaybulloyevich, BuxDPI "Musiqqa ta'limi" kafedrasida (PhD) professor

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ЗНАЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ БУХАРСКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ПЕСЕН НА УЧЕБНЫХ КУРСАХ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Хақимжоновна Гульмира Азизбек кизи, магистрантка 2-го курса Бухарского государственного педагогического института

Нуруллаев Фаррух Гайбуллоевич, профессор (кандидат наук) кафедры «Музыкальное образование» Бухарского государственного педагогического института

Yangilanayotgan O'zbekistonimizda o'sib kelayotgan yosh avlodning estetik va odob-axloq borasidagi tarbiyasi asosi oiladan va undan so'ng ta'lim maskanlaridan boshlanadi. Bugungi davrda, avvalo, oila boshi ota-onaning estetik ta'lim beradigan ustozning o'zi tarbiyalangan bo'lishi va o'z ibratli xulqi va fazilatlarini bilan o'quvchilarni barkamol komil inson qilib tarbiyalashga o'z hissasini qo'shishi lozimligini talab-taqozo etmoqda. Buyuk alloma Forobiy musiqa asarlarining inson vujudi, ruhiyati, umuman, ma'naviyati bilan chambarchas bog'liq ekanligi, musiqa inson kayfiyatini o'zgartirishdan tashqari, uning ma'naviy qiyofasiga ta'sir etishini estetik jihatdan asoslab bergan. Umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilarini aniq maqsadga yo'naltirilgan sinfdan va maktabdan tashqari tadbirlar orqali estetik tarbiyalashda Buxoro musiqa folklori muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Musiqa darslarining estetik tarbiya vositasiga aylanishida o'qituvchining bilimi, iqtidori, go'zal ovozi, kiyinish madaniyati, nutqi yetakchi ahamiyatga ega. [8]

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili: Musiqaning buyuk qudrati shundaki, u o'quvchining ichki dunyosiga ta'sir qilib, hissiyotlarini junbushga keltiradi. Psixolog olimlarning ta'kidlashicha, musiqiy ohang inson bosh miya yarim sharlaridagi nozik nuqtalarga ta'sir etmaydigan qatlamga kirib boradi va yaxshi musiqa aynan shu aqliy quvvat, hissiyot zahiralari harakatga keltiradi.

O'quvchilarda Buxoro folklori asosida shakllana boshlagan bilim, ko'nikma va malakalar ularda milliy musiqa san'atining nodir asarlarini tushunish va o'zlashtirish, ulardan zavqlanish imkoniyatini kengaytiradi:

Buxoro musiqa folklori vositasida 5-7-sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalash quyidagilarda o'z ifodasini topadi;

-5-7-sinf o'quvchilarida musiqa madaniyati darslarida milliy musiqa hamda folklor qo'shiqlariga qiziqish va havas uyg'otish;

-har bir o'quvchida qo'shiqlarni ifodali va xushohang ijro etish ko'nikmasini qaror toptirish;

-milliy hamda Buxoro musiqa folklori qo'shiqlarini ongli va hissiyot bilan idrok etish, ulardagi nafislikni sezish va go'zallik nuqtai nazaridan baholashga o'rgatish;

-musiqiy bilim, ko'nikma va malakalarini o'stirish, musiqiy taassurotlarning kengaytirishga erishish;

-san'at va go'zallikni egallashga nisbatan barqaror ehtiyojni qaror toptirish;

-musiqa madaniyati darslarida estetik qadriyat namunasi bo'lgan odob, axloq, go'zallikka intilish, do'stlik, rostgo'ylik hissini shakllantirish.

Tezis metodologiyasi: Musiqa san'atining o'ziga xos shunday qudrati borki, bu uni boshqa san'at turlaridan ajratib turadi. Bu insonga kuchli ta'sir etuvchi ohang musiqa san'atining o'ziga xos xususiyatlari, vositalarida tovush tembri, baland - pastligi, ritm xilma-xilligi, garmoniya tuzilishi, interval va akkordlar tuzilishidagi rang-baranglik, dinamik tus va boshqalar o'quvchini his-hayajonga soladigan, uning tuyg'ulari olamida mo'jizalar yaratadigan beqiyos ta'sir vositasidir.

O'quvchi shaxsining kamol topishi va shakllanishida musiqaning, ayniqsa, xalqning yurak dardlari, quvonch shodliklari, g'am-alamlari, orzu-umidlari silsilasidan yaralgan Buxoro musiqa folklorining tutgan o'rni beqiyosdir. [9]

Buxoro musiqa folklori namunalari avlod-dan-avlodga o'tib, qon- qoniga singib ketgan san'at turidir va shuning uchun ham xalq ohanglari, nola-qochirimlari hamda boshqa milliy bezaklarini tinglagan kishi unga befarq bo'la olmaydi, bevosita unga ergashadi, qo'shilib kuylaydi, raqsga tushadi, ya'ni musiqa uni o'zining sehrli olamiga yetaklaydi.

Buxoro musiqa folklori estetik joziba olami bo'libgina qolmay, balki estetik ta'lim-tarbiya vositasi hamdir. Chunki, inson his-hayajoni zamirida ma'naviy-axloqiy tushunchalar, hissiyotlar, xulosalar ham yotadi.

Buyuk alloma A.Jomiy musiqaning xilma-xilligi inson ma'naviy ehtiyojlarining ifodasi ekanligi, ikkinchidan, estetik lazzat va huzur orqali inson ma'naviy barkamolligini ta'minlashini ta'kidlaydi. Musiqa misolida A.Jomiy e'tirof etadiki, "Ruhga lazzat biror narsani tushunib, bilib olmoqdan keladi. Nimaiki ruh tomonidan tez idrok etilsa, uni hayratga, chuqur o'ylashga majbur etsa, u eng lazzatli hisoblanadi".

Pedagogika hamda psixologiyaga oid adabiyotlarda musiqaning katta tarbiyaviy ahamiyatga ega ekanligi alohida ta'kidlanadi.

Bizning nazarimizda, inson ongida vujudga kelib, shakllanib, taraqqiy etayotgan ma'naviy qadriyatlar o'quvchilarda ma'naviy-axloqiy, estetik fazilatlarni tarbiyalashda muhim manba hisoblanadi.

Estetik fazilatlarni tarbiyalash jarayonida o'quvchilarning yangidan- yangi ma'naviy ehtiyojlari paydo bo'ladi. Shu ehtiyojlarni qondirishga harakat qilish esa o'quvchida o'z oldiga qo'ygan maqsad va vazifalarni amalga oshirishga intilish, izlanishni qaror toptiradi. Bu harakat bolaning o'quvchilik davrida yaqqol ko'zga tashlanadi.

Mavzu jihatidan turlicha bo'lgan bolalarbop Buxoro musiqa folklori namunalarini muntazam ravishda o'rganib borish, ijro etish o'quvchilarning nafaqat repertuarini boyitadi, balki ularning milliy qadriyatlarimizga bo'lgan munosabatini barqarorlashtiradi, dunyoqarashini kengaytiradi va estetik fazilatlarining takomillashishiga yordam beradi. Bu tuyg'ular g'oyat ko'p qirrali va xilma-xildir.

Tahlil va natijalar: Folklor sinkretik san'at sifatida musiqa, qo'shiq, raqs, teatr san'ati turlarini o'z ichiga oladi. Takomillashgan xar kandy san'at asarlari negizini xalq og'zaki ijodi namunalari ya'ni folklor tashkil etishi to'g'risida ilmiy xulosalar, faktik misollar, arxeologik asoslar, og'zaki ijodga asoslangan ustoz shogird an'analari haqidagi tajribalar, taniqli folklorshunos, musiqashunos, olimlar Xodi Zaripov, To'ra Mirzaev, Oxunjon Safarov, Mamatqul Jo'raev, Safarboy Ro'zimboev, Fayzulla Karomatov, Maxmudjon Axmedov, Otanazar Matyoqubov, Fayzulla To'raev, Rustam Abdullaev, Sanoqul Do'stov, Baxrom Madrimovlarning tadqiqotlarida tafakkurona bayon qilinadi. Bugun folklor janrlariga asoslangan o'zbek musiqa madaniyatimiz jahon miqyosida ulug'lanmokda, musiqiy asarlarimiz dunyo sahnalarida tarannum hamda e'tirof qilinmokda. Iqtidorli yosh ijrochilarimiz xalqaro tanlovlar g'oliblari bo'libgina qolmasdan rivojlangan xorijiy davlatlar oliygohlarida faoliyat ko'rsatib chet ellik yoshlarga yevropa klassik asarlari bilan birga o'zbek mumtoz musiqiy merosimizni ham o'rgatib kelmoqdalar. 7]

Bugungi anjumanning asosiy maqsadi milliy-madaniy va ma'naviy-musiqiy merosimizni asrab avaylash va boyitish, san'at va badiiy ijodni har tomonlama rivojlantirish, yoshlarning ma'naviy-axloqiy va madaniy darajasini yanada oshirishni rag'batlantirish, milliy va jahon madaniyatining eng yaxshi namunalari bilan tanishtirishdan iborat. Yoshlar ongi va qalbida mustaqillik g'oyasiga, yuqori ma'naviyat va insonparvarlik an'alariga sadoqat tuyg'ularini yanada chuqur ildiz otishi, radikalizm va ekstremizmdek yot g'oyalariga qarshi immunitetini mustahkamlash jamiyatni o'sib kelayotgan intellektual estetik va madaniy ehtiyojlarini ta'minlashga yo'naltirilgan madaniy-ommaviy tadbirlar o'tkazish, ijodkor yoshlarga har tomonlama ko'maklashish, ma'nan yetuk yuqori madaniyatli shaxslarni tarbiyalash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish zarur. Respublikamizda ushbu soxada erishilgan ilmiy natijalarni amaliyotga tatbiq qilishdan iborat ekan, yuqorida qayd qilingan ijodkor yoshlarimizning jahon miqyosidagi yutuqlari yurtimizda bo'lib o'tayotgan xalqaro festivallar ko'rik tanlovlar simpoziumlar "Sharq taronalari", "Xalqaro maqom san'ati anjumani" mavqei va nufuzi to'g'risida mag'rurona faxrlanish mumkin. Folklor, ayniqsa musiqiy folklor, tom ma'noda xalq ijodiyoti maxsuli, o'ziga xos xususiyatlari poliritmikasi, janrlar jozibadorligi, o'ynoqiligi, xalqchilligi bilan alohidalik kasb etadi.

O'zbek musiqa fol'klori Respublikamizda Toshkent-Farg'ona, Buxoro-Samarqand, Xorazm, Qashqadaryo-Surxandaryo hududlarida lokal xususiyatlari bilan musiqashunos, folklorshunos, olimlarning ilmiy izlanishlarida manba sifatida qo'llanilmoqda, tadqiq qilinmoqda.

Xorazm musiqiy folklor janrlarida xalfalarning to'y marosim qo'shiqlari aytishuvlar, laparlar, xalq raqsalarida milliy qadriyatlar, urf-odatlar, mehr-oqibat, go'zallik o'z ifodasini topadi. Shuningdek Buxoro musiqa folklorining "Buxorcha" va "Mavrigi" taronalarda Vatanga xalqqa, yorga sadoqat, vafodorlik, jasurlik tuyg'ulari baland ruhda tarannum etiladi. Xorazm va Buxoro

folklor janrlaridagi umumiylik, mushtaraklik, bilan birga shaklan va mazmunan o'ziga xoslik mujassamlashganini kuzatishimiz mumkin.

O'zbek musiqiy merosimiz, milliy qadriyatlarimiz zamini folklor nafaqat yoshlarimiz tarbiyasida balki yurtimizda tobora rivoj topayotgan turizm sohasida ham mavqei katta. Respublikamiz xududlarida jumladan Samarqand, Buxoro, Xiva, Surxandaryo, Qashqadaryoga tashrif buyurayotgan chet ellik mehmonlarga ko'rsatilayotgan madaniy xizmat turlarida folklor san'atiniig jozibasi, lokal xususiyatlari ohangrabosi, milliy liboslar jilosi sayyohlarni maftun qilgan holda ularniig e'tiroflariga munosib bo'lib kelmoqda.

Milliy musiqiy merosimizni o'rganish rivojlantirish bilan birga jahon bo'ylab keng targ'ib qilish g'oyatda muhim vazifa bo'lib nafaqat soha mutaxasislari balki yetti yoshdan yetmish yoshgacha bo'lgan xalqimiz orasida ommaviy ravishda tizimli targ'ibot ishlarini olib borish lozim. Ayniqsa maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyalanuvchilariga mumtoz kuylar, og'zaki ijod namunalarini tinglash madaniyatini yo'lga qo'yish ustoz-murabbiylar amaliyotiga tadbiiq etib borish muhim ahamiyatga ega. Zero, g'arbda bugun "Ommaviy madaniyat" deya bong urayotgan turli noxolis fikrlar, g'ayritabiiy shovqinli ritmik kuchaytirinishlar yoshlar ongini zabt etishga urinayotgan bir paytda sof o'zbekona go'zal musiqaviy tarbiyaning o'rnini kuchaytirish, har jihatdan muhim. Ayniqsa qalbi toza bolajonlarni, o'spirin yoshlarni tashqi tahdidlardan himoya qilish uchun teatrlar, qo'g'irchoq teatr spektakllarini asl milliy musiqiy ohanglar bilan boyitib borish zarur deb hisoblaymiz.

Xalq og'zaki ijodiy, namunolari folklor san'ati qo'g'irchoq teatrlar rivojida muhim o'rin tutadi. Buxoro viloyati qo'g'irchoq teatrining ijodiy faoliyati va repertuarini kuzatishimizda xalq an'anaviy teatrining ilk ko'rinishlarini yodga soladigan qadimgi xalq o'yinlari, masxarabozlik san'ati qiziqchilar, dorbozlar guruhidagi polvonlar, yog'och oyoq (cho'b poy)chilar taqlidchilar xatarli o'yin sohiblari, qo'g'irchoqbozlar, to'y va sayllarda tomosha ko'rsatadigan ijrochilar namoyishiga guvoh bo'ldik. Teatrlarda musiqiy fol'klor namunalaridan o'z o'rnida foydalanish bolalar va yosh tomoshabinlarni milliy musiqani his qilishga o'rgatadi. Teatrga, mumtoz musiqa san'atiga muhabbat hissini uyg'otish, bolalardan boshlansa yuksak natijalarga erishish mumkin.

Xulosa va takliflar: Xulosa sifatida aytish mumkinki, bugun respublikamizda barcha sohalar jumladan musiqiy san'at sohasida olib borilayotgan islohotlar g'oyatda mas'uliyatli va sharafli bo'lib faqat musiqiy madaniyat va san'at mutaxassislarigina emas balki butun musiqasevar xalqimizni ijodga chorlamoqda. Zero, o'zbek milliy san'atimiz noyob madaniy merosimiz durdonalarini asrlar osha bizgacha yetkazib kelgan ajdodlarimiz an'analarni munosib davom ettirish, go'zal va bebaho asarlarimizning birona ohangini, birona tovushini yo'qotmagan tarzda asl holatida kelajak avlodga yetkazish xalqimiz, Vatanimiz oldidagi muqaddas burchimizdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Азимова А.Н. Музыкальная форма ашула (Система топологического анализа). Автореф. ... Дисс. канд.искусствоведение. -Т.: 1978. -19 с.

2. Абдуллаев Р.С. Жанр катта ашула и его носители. Дисс.на соискание ученой степени канд.искусствоведения. -Т.: 1982. -149 с.
3. Аннамуратова С.К. Педагогические основы художественно-эстетического воспитания старшекласников во внекласной работе. Автореф. ... дис.доктора пед.наук. -Т.: 1991. -34 с.
4. Азимов Б. Нравственное воспитание молодежи средствами народной музыки. ...дис.канд.п.н. -Т.: 1991. -16 с.
5. Амануллаев А.А. Умумий ўрта таълим мактабларида ўқувчиларни ганч ўймакорлиги дарс ишларини бошқаришга тайёрлашнинг илмий методик асослари. (Бадиий графика факультети мисолида). Педагогика фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун диссертация. -Т.: 2001. -245 б.
6. Бегматов С.М. Фарғона водийси ҳофизлик анъаналари. Санъатшунослик фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун диссертация. -Т.: 1995. -121 б.
7. Nurullayev F.G. Musiqa ta'limida Buxoro folklor qo'shiqlarini o'rgatishning o'rni va ahamiyati. "Buxoro shashmaqomi: tarixiy nazariy va amaliy masalalari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman. –Buxoro. 2019-yil.
8. Nurullaev F.G. The role of folklore in the raising of children. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 8 No. 12, 2020 Part III ISSN 2056-5852.
9. Нуруллаев Ф.Г. Муסיқа таълимида Бухоро фольклор қўшиқларини ўргатиш жараёнини лойиҳалаш. Бухоро муסיқа фольклорининг тарихий-назарий ва амалий масалалари. Республика илмий-назарий анжуман материаллари. 2020 йил, 6 ноябрь. Бухоро, 2020- Б. 107-111.